

Taller de Zoom Accesible con Lector de Pantalla

Índice

- Cómo participar
- Objetivos
- Para quién
- Duración
- Cronograma
- Materiales
- ¡Sírvete sin culpa!

Cómo participar

Próximo taller:

- Jueves 1 de diciembre de 14 a 16 (UTC-3) > Inscríbete a través del [Formulario de registro](#)

Todos los datos se manejarán en forma confidencial, sólo podrán ser publicados de forma agregada y anonimizada en reportes sobre el alcance de MetaDocencia.

Objetivos

En este curso proponemos aprender el manejo de Zoom con el lector de pantalla NVDA. Recomendamos [mirar este video de 5 minutos](#) que explica cómo bajar e instalar el lector de pantalla.

Descarga e instala NVDA 🖱️ <https://nvda.es/descargas/descarga-de-nvda/>

Al final de este taller, quienes lo completen podrán:

- Modificar la configuración de atajos de Zoom
- Utilizar en simultáneo las herramientas Zoom y NVDA
- Utilizar la totalidad de las funcionalidad existentes en la herramienta Zoom durante una reunión sincrónica.

Para quién

Orientado a personas con discapacidad visual y docentes de personas con discapacidad visual.

Las personas asistentes deben saber unirse a una reunión de Zoom e instalar el lector de pantalla NVDA.

Video explicativo para la descarga e instalación de NVDA previo al taller:
<https://youtu.be/jaOp891hAnY>

Duración

El taller tiene una duración de 2 horas con 1 pausa de 5 a 10 minutos cada 60 minutos

Cronograma

Se comenzará mostrando los atajos de la herramienta Zoom antes de iniciar una reunión. Continuaremos con los atajos dentro de una reunión desde los más utilizados hasta los más generales. Se detallará la funcionalidad de cada atajo permitiendo la experimentación en vivo.

Materiales

Se disponibilizan una vez finalizada cada edición del curso.

- **Presentación que usamos en el curso** con instrucciones paso a paso de los ejercicios.

¡Sírvelte sin culpa!

Nuestros materiales están disponibles en forma gratuita bajo esta **licencia**. Es decir, puedes reusar o editar cualquier material que aparece acá, lo único que pedimos a cambio es que cuando tomes material de acá incluyas una referencia a esta página web.